

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING ONA TILI DARSIDA NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

D.A. Suyunov

Termiz davlat pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta‘lim kafedrası dotsenti. p.f.f.d (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18504719>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining nutq madaniyatini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari, pedagogik yondashuvlari hamda amaliy metodlari tahlil qilingan. Nutq madaniyati tushunchasining mazmun-mohiyati, yoshga xos xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, dars jarayonida qo‘llaniladigan samarali mashqlar, metodlar vositalar asosida o‘quvchilar nutqini boyitish yo‘llari ochib berilgan. Dars jarayonlarida mavjud muammolar va ularning yechimlari, shuningdek, amaliy tavsiyalar asosida boshlang‘ich sinf ona tili darslarida nutq madaniyatini rivojlantirish yo‘nalishlari asoslangan.

Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich ta‘lim, ona tili, dars, nutq, nutq madaniyati, samarali mashqlar, metodik vositalar, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari, pedagogik yondashuv.

Kirish qismi: Mustaqil fikrlash, o‘z fikrini to‘g‘ri, ravon va aniq ifodalash bugungi ta‘lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu bois Prezidentimiz ta‘kidlaganidek, yosh avlodda ona tilini chuqur o‘zlashtirish, nutq madaniyatini shakllantirish, milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan sanaladi.

Boshlang‘ich sinf – bolaning shaxs sifatida shakllanishida asosiy davr hisoblanadi. Shu bois bu bosqichda o‘quvchilarda nutq madaniyatini rivojlantirish katta ahamiyatga egadir. Nutq madaniyatining ahamiyati shundan iboratki, nutq madaniyati – tilni to‘g‘ri, aniq, o‘rinli va ta‘sirchan qo‘llash san‘ati bilan bog‘liq bo‘ladi. Nutqi boy va ifodali o‘quvchi fikrini mustaqil bayon etadi, ijtimoiy hayotda faol bo‘ladi. Nutq madaniyati bola tafakkurini kengaytiradi, dunyoqarashini boyitadi, o‘qishga va bilim olishga bo‘lgan qiziqishini yanada oshiradi.

Asosiy qism

Boshlang‘ich sinf ona tili darslarining asosiy vazifasi savodxonlikka asos solishdan iborat. O‘quvchilarda og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmalarini shakllantirish muhim sanaladi. Matn ustida ishlash orqali mantiqiy fikrlash, mazmunni to‘g‘ri anglash va uni qayta ifodalashni o‘rgatishdan iborat.

O‘quvchilarga adabiy til me‘yorlari: talaffuz, imlo, uslubiy to‘g‘rilik haqida dastlabki tushunchalarni berish ahamiyatli hisoblanadi. Hozirgi paytda boshlang‘ich sinf o‘quvchilari orasida ayrim nutqiy xatoliklar, fikrni to‘liq bayon qila olmaslik, so‘z boyligining yetarli emasligi kabi muammoli holatlar uchrab turadi. Boshlang‘ich sinf ona tili darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish, interaktiv metodlar yordamida bolalarni nutqiy faoliyatga jalb qilish talab etiladi.

Ona tili ta‘limi metodikasi bo‘yicha bir nechta olimlar nutq madaniyatini to‘g‘ri shakllantirishni asosiy masala sifatida qayd etganlar. Bugungi kun didaktikasi o‘quvchilarda “bilim olish” bilan birga “fikrni nutq orqali ifodalash”ni ham asosiy o‘ringa qo‘yadi.

Bundan tashqari barcha fanlarni o‘qitish asosida balki, ona tili darslarida nutq madaniyatini shakllantirish orqali o‘quvchilarda muloqot madaniyati, ijtimoiy faoliyatga tayyorgarlik, ijodiy tafakkur rivojlanadi. Bu kelgusida o‘quvchilarning boshqa fanlarni o‘zlashtirishiga ham bevosita yordam beradi. Tabiiy fanlardagi ayrim tushunchalarni talaffuz qilish orqali ham o‘quvchilarning nutq madaniyati shakllanib boradi.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilar nutqini shakllantirish, so'z boyligini yanada kengaytirish, nutq madaniyatiga o'rgatishda quyidagi yozilgan omillarga asoslangan holda darsni tashkil etish samarali hisoblanadi.

1. Nutq madaniyatining nazariy asoslari

Nutq madaniyati — til birliklaridan to'g'ri, aniq, ravon va uslubiy jihatdan o'rinli foydalanish qobiliyatidir. Olimlar qayd etganidek, nutq madaniyati nafaqat grammatik va orfoepik me'yorlarga amal qilish, balki muloqotda odob, so'z boyligi, ifodalilik va mantiqiylikni ham o'z ichiga oladi. Shu bois, boshlang'ich ta'lim davri o'quvchilar uchun nutq madaniyatini shakllantirishning eng muhim poydevori hisoblanadi.

2. Boshlang'ich sinf ona tili darslarining vazifalari

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ona tili darslarida quyidagi vazifalar hal etiladi:

Savodxonlikka asos solish;

Og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish;

O'quvchilarni adabiy til me'yorlariga amal qilishga o'rgatish;

Matn ustida ishlash orqali mantiqiy tafakkurni shakllantirish;

So'z boyligini kengaytirish va lug'atni boyitish Shu vazifalar orqali o'quvchilar nutqiy madaniyatga ega bo'lish bilan birga, boshqa fanlarni ham samarali o'zlashtira olish imkoniga ega bo'ladilar.

3. Nutq madaniyatini shakllantirishda metodlar

Ona tili darslarida nutq madaniyatini shakllantirish uchun quyidagi metodlardan foydalanish samarali:

Matn ustida ishlash – matnni o'qish, mazmunini aniqlash, qayta hikoya qilish, reja tuzish orqali o'quvchilarda mantiqiy nutq rivojlanadi.

Savol-javob – o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, o'z so'zlari bilan izoh berishga o'rgatadi.

Rolli o'yinlar – o'quvchilarni jonli muloqotga jalb qiladi va nutqiy faollikni oshiradi.

Yozma mashqlar – imlo, punktuatsiya, chiroyli yozuv va ifodali insho yozish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Interfaol usullar (klaster, konseptual xaritalar, “Aqliy hujum”, “Venn diagrammasi”) – o'quvchilar tafakkurini kengaytirib, so'z boyligini oshiradi

4. Nutq madaniyatini to'g'ri rivojlantirishda yozma va og'zaki nutqning tutgan o'rni

Nutq madaniyati ikki asosiy yo'nalishda rivojlantiriladi:

Og'zaki nutq: suhbatlar, matnni ifodali o'qish, hikoya qilish, she'r yod olish orqali.

Yozma nutq: diktantlar, bayon, insho, mustaqil yozma mashqlar orqali Bu ikki yo'nalish uyg'unlikda olib borilganda o'quvchilarning nutqi ravon, boy va ta'sirchan bo'ladi.

5. Muammo va yechimlar

Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida quyidagi muammolar kuzatilmoqda:

Lug'at boyligining cheklanganligi;

Fikrni to'liq bayon qila olmaslik;

Talaffuzdagi xatolar;

Yozma nutqda imlo va uslubiy xatolar.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun:

ona tili darslarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash,

badiiy adabiyotlarni keng o'qitish,

suhbat, munozara va ijodiy ishlarni ko'proq tashkil etish,

multimedia vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi.

6. Amaliy ahamiyati

Nutq madaniyatini shakllantirish orqali o'quvchilar:

Fikrini ravon, aniq va mantiqiy ifodalashni o'rganadi;

Muloqot madaniyatiga ega bo'ladi;

Ijtimoiy hayotda faol, mustaqil shaxs sifatida shakllanadi;

Boshqa fanlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun zarur ko'nikmalarni hosil qiladi.

Xulosa

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini shakllantirish – ona tili ta'limining eng muhim vazifalaridan biri sanaladi. Chunki nutqi ravon, so'z boyligi keng va fikrini mantiqan to'g'ri ifodalay oladigan bola kelgusida boshqa fanlarni ham samarali o'zlashtira oladi hamda jamiyatda faol shaxs sifatida shakllanadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ona tili darslarida matn ustida ishlash, og'zaki va yozma mashqlar, interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarda nutq madaniyatini rivojlantirishning samarali yo'llaridan hisoblanadi.

Shuningdek, o'quvchilarni badiiy adabiyot o'qishga jalb etish, suhbat va munozaralar tashkil etish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali lug'at boyligini kengaytirish va muloqot madaniyatini oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf ona tili darslarida nutq madaniyatini shakllantirish asosida bir nechta ko'nikmalar shakllanadi. Jumladan, o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, ularni og'zaki va yozma nutq me'yorlariga rioya qilishga o'rgatadi, ijodiy tafakkurini kengaytiradi, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, har bir boshlang'ich sinf o'qituvchisi dars jarayonida nutq madaniyatini shakllantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilashi zarur.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdurahmonova Sh., Zikiriyayeva G., Umaraliyeva M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini shakllantirish usullari. — Pedagoglar.uz, 2024.
2. Jangabaeva Z. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida yozma nutq kompetensiyasini rivojlantirish. — NewJournal, 2022.
3. Suyunova Z. Nutq madaniyatini takomillashtirishda interfaol metodlarning ahamiyati. — International Scientific Practical Conference, 2023.
4. Suyunov, D. A. (2024). Boshlang'ich sinf o'qituvchilarda tabiiy fanlarni o'qitishda tabiatga nisbatan ijobiy muhitni shakllantirish. *Inter education & global study*, (8), 349-354.
5. Chorshanbiyeva M., Muxtarova D. Ona tili darslarida nutq madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari. — Zenodo, 2025.
6. Xolmuratova D., Zokirov I. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda matn ustida ishlashning o'rni. — Journal-web.uz, 2023.
7. Hamrakulova Z., Nematullayeva M. Boshlang'ich ta'limda nutqni shakllantirish metodlari. — Bilim va jamiyat, 2022.
8. To'xtasinova M.M. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. — Toshkent: "O'qituvchi", 2019.
9. Jalolov J.J. Ona tili ta'limi metodikasi. — Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020.